

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН ВА БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Холиқов Насриддин Абдиқаримович

Термиз давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация. Инновацион иқтисодий шакллантиришда таълим, илм-фан ва бизнес интеграциялашувни таъминлаш йўллари, илмий билимларнинг асосий ташувчисилари яъни фанлар академиялари, илмий-тадқиқотчилик институтлари, миллий тадқиқотчилик марказлари, тажриба-конструкторлик лабораториялари, илмий-техник марказлар, инжиниринг марказлари ҳақида мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: таълим, фан, бизнес, интеграция, билимлар, технологиялар, компетенциялар, ғоялар генерацияси, инновация.

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Холиков Насриддин Абдиқаримович

Преподаватель Термезского государственного
педагогического института

Аннотация. Рассмотрены пути обеспечения интеграции образования, науки и бизнеса в формировании инновационной экономики, а также основные носители научных знаний: академии наук, научно-исследовательские институты, национальные исследовательские центры, опытно-конструкторские лаборатории, научно-технические центры и инжиниринговые центры.

Ключевые слова: образование, наука, бизнес, интеграция, знания, технологии, компетенции, генерация идей, инновации.

WAYS TO ENSURING INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS IN FORMING AN INNOVATIVE ECONOMY

Kholikov Nasriddin Abdikarimovich

Lecturer of the Termez State Pedagogical Institute

Abstract. The article considers ways to ensure the integration of education, science and business in forming an innovative economy, as well as the main carriers of scientific knowledge: academies of sciences, research institutes, national research centers, experimental design laboratories, scientific and technical centers and engineering centers.

Keywords: education, science, business, integration, knowledge, technology, competencies, idea generation, innovation.

Кириш. Ҳозирги замон анъанавий иқтисодиётининг билимлар иқтисодиётига трансформацияланиб бориши технологиялар ва илм-фан, таълим ҳамда бизнеснинг фаолият юритиши натижаларининг ўзаро жипс ҳолдаги интеграциялашуви асосида рўй бермоқда. Мамлакатда илмий билимларнинг асосий ташувчиси бўлиб фанлар академиялари, илмий-тадқиқотчилик институтлари, миллий тадқиқотчилик марказлари, тажриба-конструкторлик лабораториялари, илмий-техник марказлар, инжиниринг марказлари ҳисобланиб, улар фундаменталь ва амалий илмий тадқиқотларни амалга оширадидлар, давлат ҳокимияти ва бизнес вакилларининг буюртмалари бўйича тажриба-изланиш ишларини бажарадидлар.

Тадқиқот усуллари. Ушбу мақолани тайёрлашда тизимли таҳлил, тарихий қиёслаш, ихтисосликлар ёндошуви, ғоялар генерацияси ва умумлаштириш усулларидадан фойдаланилди.

Муҳокама ва натижалар. Олий таълим соҳасидаги таълим муассасалари сўнгги йилларда таълим бериш ва тарбиялаш компонентлари билан бирга илмий, тадқиқотчилик ва ҳатто тажриба-конструкторлик ишларини ҳам бажаришга ўтдилар – бу уларга бир томондан, бизнесга ғояларни апробациядан ўтказиш ва прототипларни ишлаб чиқиш учун тайёрланган майдончаларни тақдим этишга, бошқа томондан эса бакалаврлар, магистрантлар, мутахассислар, докторантларни касбий тайёрлашда меҳнатнинг инновацион ҳамда тадбиркорлик таркибий қисмларини ҳисобга олган ҳолда бозор талаблари ва эҳтиёжларига яқинлаштиришга имкон беради.

Бизнес вакиллари иқтисодиётдаги ҳозирги давр интеграцион жараёнларининг учинчи таянч элементи сифатида инновацияларни ҳаётга жорий қилувчилар бўлиб ҳисобланадилар, илмий-тадқиқотчилик жараёнларининг ишлаб чиқариш томонини таъминлайдилар ва ғоялар ҳамда инновацияларнинг жадал ҳолда тижоратлаштирилишига кўмаклашадилар.

Илмий адабиётларда анъанавий фаолиятни қайта ташкил этиш ва олий таълимдаги таълим муассасалари тузилмасининг билимлар иқтисодиётининг ҳозирги воқеликларига, масалан: бизнес-таълимнинг янги парадигмаси пайдо бўлишига[1], фан, таълим ва бизнеснинг интеграциялашуви контекстида билимларни трансфер қилиш феноменига[2], фан, таълим ва бизнес вакилларининг тармоқли ўзаро ҳаракатлари механизмини ривожлантириш[3], фан, таълим ва бизнеснинг миллий инновацион тизимни шакллантиришдаги роли[4] кабиларга катта эътибор қаратиб келинмоқда. Илмий тадқиқотларда фан, таълим ва бизнес вакилларининг интеграциялашуви доирасида илмий-тадқиқотчилик фаолиятини амалга оширишнинг таълим холдинги[5] ташкил этилиши, инновацион марказнинг шакллантирилиши[6], ОТМ негизида муҳандислик инкубаторини очиш[7], олий таълим ташкилотидagi технопаркда билимларни бошқариш жараёнларини тавсифлаш[8], фан, таълим ва бизнес тизимининг вертикал интеграциялашуви дастаги сифатида аутсорсингдан фойдаланиш[9] кабиларни ҳам ўз ичига оладиган турли хил шакллари амал қилишидаги ўзига хосликлар ва имкониятларига алоҳида диққат қаратилган.

Мазкур интеграциялашувнинг нафақат маълум бир тармоқда ҳги ишларни тузилмалашга, балки мазкур тузилмаларнинг фаолиятини самарали мажмуада мувофиқлаштиришга ҳам ёрдам берадиган устувор шакли сифатида кластерли ёндашувга С.Ю.Мичка[10], К.К.Гончарова[11], И.Н.Афиногенова[12] каби тадқиқотчи-олимларнинг ишлари бағишланган бўлиб, бунда улар мазкур ёндашув орқали илмий-техник тараққиётни жадаллаштириш ва инновацион ишланмаларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш йўллари ёритиб беришга интиланлар. Лекин фан, таълим ва бизнеснинг интеграциялашуви мавзуси бўйича кўп сонли мақола ва илмий ишлар мавжудлигига қарамасдан, бозор шароитларида фан, таълим ва бизнес вакилларининг барқарор рақобатбардошлилигини таъминлаш ва аҳолининг инновацион ва тадбиркорлик салоҳиятини ривожлантириш учун фан, таълим ва бизнес вакилларининг интеграциялашуви ҳамда ўзаро алоқаларини ташкил этиш шакллари танлаб олиш масаласи ҳали чуқур ўрганилмагандир.

Шунга кўра таъкидлаб ўтиш лозимки, илмий-тадбиркорлик кластери шаклида фан, таълим ва бизнеснинг интеграциялашуви инновацион тадбиркорлик фаолиятининг энг самарали усули бўлиб ҳисобланади. Чунки бундай кластер шароитларида ғоялар ва инновацион ишланмаларнинг реал маҳсулотга тезроқ айланиши рўй бериб, бу мазкур жараёндаги барча

иштирокчилар ўртасида билимлар, технологиялар ва компетенциялар алмашинуви самарали бўлишини таъминлайди.

Университетлар фундаментал ва амалий илмий тадқиқотларни амалга ошириш учун асос бўлиб ҳисобланадилар, минтақавий ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ҳамда ҳокимият ўртасидаги фаол воситачи ролини ўйнайдилар – мана шу жараёнда улар иқтисодий фаолиятнинг минтақавий субъектлари ва ҳокимият тузилмалари вакилларининг ўзаро ҳаракатлари бўйича чоратadbирларни амалга ошириш учун қулай ҳамда ишончли муҳитни шакллантирадилар, шу жумладан, тадбиркорлик ғоялари ва инновацияларни ўзига тортувчи марказга айланадилар[13]. Фан, таълим ва бизнес интеграциялашувидаги ўзаро ҳаракатларнинг асосий элементи бўлиб олий таълимнинг айниқса, минтақавий даражада ташкил этилиши ўртага чиқиши лозим.

Билимлар исталган фаолият субъектининг иқтисодий ривожланишида марказий ўринни эгаллайдилар, айнан олий таълим ташкилотлари минтақанинг илмий-тадқиқотчилик ва илмий-педагогик салоҳиятини аккумуляциялайдилар, бу эса юқори касбий малакага эга бўлган меҳнат ресурсларини тайёрлашга имкон беради. Лекин бозор ривожланишининг ҳозирги даврдаги динамик шароитлари олий таълимнинг дифференциациялашувини талаб қилади, бу академик муҳитга тадбиркорлик ғояларининг киритиб борилиши, битирувчиларда нафақат hard-skills, балки soft-skills нинг, яъни, ғояларни генерациялашга, жамоада ишлаш кўникмаларини шакллантиришга, лойиҳавий фаолиятни бошқаришга қаратилган компетенциялар шакллантирилишидан иборат бўлади. Буларнинг барчаси меҳнат бозорида битирувчиларнинг рақобатбардошлилигини оширишга ва потенциал иш берувчиларга тадбиркорлик фаоллиги анча юқори даражада тайёрланган ходимларни тақдим этишга имкон беради.

“Уч ёқлама спираль” ғояси[14] минтақалардаги инновацион жараёнларда университетларнинг етакчилик позицияларини белгилаб беради, бу маълум бир “ўзига тортиш марказ”ларида аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини концентрациялаш зарурати билан боғлиқдир.

Хулоса. Бу борада университетлар сўнгги вақтларда “қайноқ нуқта”ларга айланиб бормоқда. Лекин тадбиркорлик ғоялари ва инновациялар ташаббусларини бошлаш, уларни генерациялаш, ишлаб чиқиш, апробациядан ўтказиш ва бозорларда олға суриш учун минтақадаги мавжуд фан, таълим ва бизнеснинг барча асосий институтларининг саъй-ҳаракатлари бирлаштирилиши

зарурдир. Бунга эса минтақада илмий-тадбиркорлик кластерини ташкил этиш ёрдамида эришса бўлади. Минтақада илмий-тадбиркорлик кластерини ташкил этиш олий таълим соҳасидаги етакчи таълим ташкилотлари, илмий-тадқиқотчилик марказлари ва турли бўғинлардаги тадбиркорлик субъектларининг фундаментал ишланмалари, технологияларни лойиҳалаштириш методлари, интеллектуал маҳсулотларини инновацион ғояларнинг ялпи минтақавий маҳсулот (ЯММ)га инновацион ғояларни тижоратлаштириш жараёнларининг интенсификациялаш учун интеграциялашга имкон беради.

Адабиётлар.

1. Савин, С. Л. Интеграция науки, образования и бизнеса - новая парадигма бизнес-образования / С. Л. Савин. - Текст : непосредственный // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). - 2010. - № 2. - С. 15-17.
2. Базиян, Ж. Феномен трансфера знаний в контексте развития интеграции науки, образования и бизнеса в технопарке / Ж. Базиян. - Текст: непосредственный // Научный Арцах. -2020. - № 1(4). - С. 94-103.
3. Мычка, С. Ю. Кластер как приоритетная форма интеграции науки, бизнеса и образования / С. Ю. Мычка. - Текст: непосредственный // Территория науки. - 2014. - № 3. - С. 9-12.
4. Университеты 3.0: интеграция образования, науки и бизнеса. - Текст: непосредственный // Наше сельское хозяйство. - 2022. - № 11(283). - С. 26-37.
5. Удовиченко, Л. И. Интеграция науки - образования - производства - бизнеса как необходимое условие модернизации системы образования и развития высокотехнологических отраслей / Л. И. Удовиченко. - Текст: непосредственный // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 4. - С. 121-128.
6. Жильников, А. Ю. Концепция создания инновационного центра как формы интеграции системы образования, науки и бизнеса. - Текст: непосредственный / А. Ю. Жильников, Е. А. Гребенкина // Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, 29 мая 2015 года. - Воронеж: Воронежский центр научно-технической информации, 2015. - С. 48-53.

7. Деменов, А. Г. Инженерный инкубатор - интеграция науки, образования и бизнеса / А. Г. Деменов. - Текст: непосредственный // Вестник Кузбасского государственного технического университета. - 2020. - № 4(140). - С. 70-73.
8. Савин, С. Л. Интеграция науки, образования и бизнеса - новая парадигма бизнес-образования / С. Л. Савин. - Текст: непосредственный // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). - 2010. - № 2. - С. 15-17.
9. Пестушко, Н. Г. Аутсорсинг - инструмент вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса / Н. Г. Пестушко. - Текст: непосредственный // Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы IV Международной научно-практической конференции, Воронеж, 22-23 октября 2015 года. - Воронеж: Воронежский центр научно-технической информации, 2015. - С. 53-61.
10. Мычка, С. Ю. Кластер как приоритетная форма интеграции науки, бизнеса и образования / С. Ю. Мычка. - Текст: непосредственный // Территория науки. - 2014. - № 3. - С. 9-12.
11. Гончарова, К. К. Кластерный подход интеграции региональной системы науки, бизнеса и образования / К. К. Гончарова. - Текст: непосредственный // Сборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции молодых учёных по региональной экономике, Екатеринбург, 29-30 октября 2015 года. - Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 2015. - С. 104-106.
12. Афиногенова, И. Н. Система кластеризации в рамках интеграции научной сферы, бизнес-среды и образования/И. Н. Афиногенова. - Текст: непосредственный//Товарный менеджмент: экономический, логистический и маркетинговый аспекты: материалы Международной научно-практической конференции. - Воронеж, 2016. - С. 27-31.
13. Наркевич, И. А. Интеграция образования, бизнеса и науки: новые научно-образовательные практики и перспективные модели/ И. А. Наркевич, Е. В. Флисюк, И. Е. Ка-ухова. - Текст: непосредственный// Гармонизация подходов к фармацевтической разработке: сборник тезисов Международной научно-практической конференции, Москва, 28 ноября 2018 года. - Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2018. - С. 128-129.
14. Ицкович, Г. Тройная спираль. Университеты - предприятия - государство. Инновации в действии: перевод с английского / Г.Ицкович; под ред. А. Ф. Уварова. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. - 238 с.